

Vasa vasorum coronários: tipos e importância clínica

Fernando Batigalia¹

1. Médico; Chefe do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP) – FAMERP, SP, Brasil.

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Vasa vasorum; Artéria; Coronária; Aterosclerose; Infarto; Miocárdio.

Introdução

A permeabilidade da túnica interna (ou íntima) e o gradiente de perfusão sanguínea através da parede das artérias são distintos em diversas regiões da própria artéria devido a diferenças de espessamento de parede, organização celular e pressão parcial de oxigênio intramural¹. Em artérias, veias e vasos anastomóticos de grande e médio calibres², a túnica interna e as camadas de células musculares lisas da túnica média (ou muscular) localizadas próximas ao lúmen vascular dependem primariamente da difusão direta de oxigênio proveniente do lúmen para as suas necessidades nutricionais³. Tal difusão é facilitada por orifícios (ou fenestrações) presentes na membrana elástica interna, o que propicia a oxigenação da maior parte da túnica média devido à alta pressão parcial de oxigênio no lúmen arterial⁴.

O processo de difusão a partir do lúmen vascular é incapaz de oferecer satisfatória oxigenação e aporte de nutrientes à porção mais externa da túnica média, em virtude da grande espessura da parede arterial³. Uma vez que vasos sanguíneos e capilares linfáticos encontram-se

presentes somente na camada mais externa das artérias⁵, a túnica externa (ou adventícia) é suprida com oxigênio e nutrientes por microvasos sanguíneos denominados vasa vasorum^{6,7} que derivam do próprio vaso que os contém ou de vasos sanguíneos adjacentes⁵. Tais microvasos formam um plexo que se ramifica profusamente na túnica externa e perfura a membrana elástica externa, enviando ramificações desde a metade até os dois terços mais externos da túnica média^{3,5}.

Etimologicamente, o termo vasa vasorum significa “vasos dos vasos”^{2,8} ou, de forma menos literal, “vasos sanguíneos dos vasos sanguíneos”⁹. Assim, os vasa vasorum podem considerados “vasos sanguíneos dentro de um vaso sanguíneo”⁵. Os vasa vasorum apresentam um diâmetro do lúmen menor que 100 µm e, portanto, visíveis apenas com o auxílio do microscópio¹⁰. Nas artérias elásticas e em grandes artérias musculares, os vasa vasorum situam-se na túnica externa e na parte mais externa da túnica média⁴, enquanto que nas veias podem localizar-se em toda a túnica média⁶ e, eventualmente, na túnica interna¹⁰.

As artérias coronárias podem ser consideradas como sendo vasa vasorum

amplamente alargados¹¹ e, analogamente, possuem para o miocárdio uma função similar à dos vasa vasorum de sua parede arterial⁵. Ambas as artérias coronárias fornecem vasa vasorum para a parte ascendente da aorta⁷, anastomosam-se com os vasa vasorum dos outros grandes vasos cardíacos e, ao nível das áreas de reflexão do pericárdio seroso, com as artérias dos órgãos vizinhos¹². Os vasa vasorum possuem finos nervos vasomotores e são acompanhados de pequenos vasos linfáticos², e é sabido que a oclusão dos vasa vasorum resulta em mudanças degenerativas nas paredes dos vasos que suprem¹³.

O objetivo do presente estudo foi classificar os tipos de vasa vasorum da túnica externa de artérias coronárias a partir de biópsias cardíacas em autópsias, posteriormente submetidas a colorações histológicas.

Metodologia

Após aprovação ética, foram dissecados os ramos interventriculares anterior e posterior das artérias coronárias de 10 corpos autopsiados (adultos, de ambos os sexos, acima de 25 anos) provenientes do Setor de Verificação de Óbitos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e refrigerados previamente em câmara de congelamento a 4° C.

Em cada coração foram efetuadas 3 biópsias de mesmo tamanho (distantes 1,5 cm cada, a partir de sua origem torncular) para o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda (Figura 1), e mais 3 biópsias de mesmo tamanho para o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita, em um total de 60 biópsias.

Figura 1. Biópsia do ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda (seta).

Todas as biópsias coronárias foram imediatamente conservadas em solução de formol a 10% para posterior fixação, impregnação, microtomia, montagem e coloração com hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson.

Foi utilizado microscópio de luz binocular modelo Zeiss Jena® (West Germany) para identificação dos vasa vasorum da túnica externa coronária.

Resultados

1. Capilares

Capilares (Figura 2) são vasos sanguíneos de paredes finas que conectam os lados arterial e venoso da circulação sanguínea. Constituem-se de única camada de células endoteliais achatadas⁵ e curvilíneas (com o seu maior eixo situado na mesma direção do fluxo sanguíneo)¹⁴. O diâmetro dos capilares é, algumas vezes, semelhante ao das hemáceas contidas em seu interior³, podendo oscilar de 5 μ m ou menos¹⁰ até 40 μ m³.

Figura 2. Capilar (seta) visibilizado na túnica externa coronária em aumento de 370 X à microscopia de luz, e corado em tricrômico de Masson. Notar hemáceas ocupando o seu lúmen e a ausência de túnica média.

2. Metarteríolas

Metarteríolas (Figura 3) são vasos sanguíneos estreitos que derivam das arteríolas menores¹⁵ e que originam os capilares. Possuem um diâmetro do lúmen que pode variar de 10 μm (na proximidade com os capilares) a 100 μm (na transição com as pequenas arteríolas)^{10,15}. Diferem das arteríolas pelo fato de sua camada de músculo liso eventualmente não ser contínua¹⁴. Na túnica média, as células musculares lisas das metarteríolas encontram-se separadas, e cada uma dessas células circunda o endotélio de um capilar que nasce da metarteríola, controlando o fluxo de sangue no leito capilar provavelmente por um mecanismo esfíncteriano¹⁴.

Figura 3. Metarteríola da túnica externa coronária à microscopia de luz (centro), em aumento de 370 X, e corada em tricrômico de Masson. Notar a

camada única de células musculares lisas na túnica média (setas). Comparar com um capilar de maior diâmetro, caracteristicamente desprovido de túnica média (seta curva branca).

3. Arteríolas

Arteríolas (Figura 4) são as menores artérias, apresentando lúmen relativamente estreitos e paredes musculares espessas que regulam o grau de pressão dentro do sistema arterial^{7,16}. As arteríolas caracterizam-se pela presença de camadas regulares e concêntricas de músculo liso³ e espessura da parede semelhante ao diâmetro do lúmen arterial em cortes histológicos^{6,16}. As pequenas e as grandes arteríolas possuem de duas a seis camadas de células musculares lisas^{14,15}, enquanto que as arteríolas maiores (oriundas de artérias de pequeno calibre) podem apresentar mais de 40 camadas de células musculares lisas³.

As arteríolas com um diâmetro do lúmen maior que 30 μm e menor que 100 μm , portanto visíveis apenas microscopicamente¹⁰, são consideradas pequenas arteríolas^{10,16}. Estas possuem uma túnica média composta de duas lâminas circulares de células musculares lisas^{3,10,14}. As arteríolas maiores (ou grandes arteríolas) podem ser definidas como os vasos do sistema arterial com um diâmetro do lúmen entre 100 μm e 300 μm , sendo que as arteríolas com diâmetro do lúmen inferior a 100 μm podem ser visibilizadas somente com o auxílio do microscópio¹⁰. Sua túnica interna é muito delgada e compreende um revestimento endotelial, um pequeno tecido de sustentação de tecido conectivo colágeno, uma fina membrana elástica interna (porém nítida)⁶ e uma membrana elástica externa.

A túnica média das grandes arteríolas é quase totalmente composta de células musculares lisas apresentando de três a seis lâminas concêntricas, e a túnica externa pode ser quase tão espessa quanto a túnica média^{3,10} (Figura 5).

Figura 4. Pequena arteríola (seta curva branca) corada em tricrômico de Masson à microscopia de luz (magnificação de 370 X). Notar a túnica média com duas camadas circulares de células musculares lisas (setas).

Figura 5. Grande arteríola corada em hematoxilina-eosina, em aumento de 370 X. Notar a túnica média com 3 camadas concêntricas de células musculares lisas (setas) e túnica externa espessa. Comparar com um capilar adjacente (cabeça de seta).

4. Vênulas

As vênulas podem ser identificadas pela irregularidade do lúmen em relação à parede

vascular³ e presença de maior quantidade de tecido conectivo em sua túnica externa^{10,16}. Também caracterizam-se por uma parede muscular menos espessa que as veias e uma membrana elástica interna menos desenvolvida^{3,10}.

As vênulas coletoras (Figura 6) contêm uma túnica interna com endotélio, membrana basal e fibras reticulares, podendo haver a presença de uma malha elástica que circunda o endotélio, mas que não constitui uma membrana elástica interna propriamente dita¹⁰. As células musculares lisas da túnica média estão organizadas frouxamente em uma única camada que também possui fibroblastos e fibras colágenas^{6,10,14}. As vênulas coletoras drenam para vasos de diâmetro progressivamente maior denominados vênulas musculares (Figura 7), cujas paredes contêm uma túnica interna claramente desprovida de fibras elásticas e túnica média com duas camadas identificáveis de músculo liso^{3,10}.

Figura 6. Vênula coletora em aumento de 370 X, corada em tricrômico de Masson. Notar a camada única de células musculares lisas na túnica média (setas).

Figura 7. Vênula muscular em aumento de 370 X, corada em hematoxilina-eosina. Notar a presença de duas camadas de células musculares lisas em sua túnica média (setas).

Vasa vasorum presentes na túnica externa de artérias coronárias podem ser, portanto, classificados em quatro tipos básicos: capilares, metarteríolas, arteríolas (pequenas e grandes) e vênulas (coletoras e musculares) (Figura 8).

Figura 8. Desenho esquemático representativo dos quatro tipos básicos de vasa vasorum da túnica externa de artérias coronárias.

Discussão

Associação entre extensão da neovascularização dos vasa vasorum e gravidade da doença aterosclerótica tem sido demonstrada em artérias coronárias humanas. Köester, em 1876, seguido por Winternitz em 1938, notaram que a neovascularização da túnica interna se encontrava associada à aterosclerose. Geiringer, em 1951, em seu estudo post mortem de 300 aortas e 100 artérias coronárias de indivíduos adultos, demonstrou que a túnica interna é avascular até que se exceda um espessamento intramural crítico. Tais observações foram mais tarde confirmadas por Barger, em 1984, que pôde identificar uma rica rede de microvasos na parede arterial associada com placas ateroscleróticas, utilizando polímeros de silicone injetados em artérias coronárias humanas^{17,18}.

Estudos morfológicos dos vasa vasorum de artérias coronárias com aterosclerose têm demonstrado haver proliferação dos vasa vasorum mesmo nas túnicas interna e média^{19,20}. Em macacos com doença aterosclerótica, ocorre proliferação dos vasa vasorum nas túnicas interna e média das artérias aorta e coronárias²¹. Estudos experimentais em macacos¹⁹ e em humanos^{18,20} têm revelado um aumento no número dos vasa vasorum em situações de aterosclerose avançada¹⁷.

Contudo, outros estudos experimentais de artérias coronárias têm demonstrado que são as alterações da túnica externa que estimulam a proliferação dos vasa vasorum²², o que vem a sugerir que os vasa vasorum da túnica externa das artérias têm importância no desenvolvimento e na progressão da aterosclerose coronariana. Contudo, ainda não se pode afirmar se a proliferação dos

vasa vasorum precede ou é consequente à formação da placa aterosclerótica¹⁷.

A neovascularização das túnica da parede vascular é estabelecida muito precocemente em casos de aterosclerose coronariana¹⁸, sendo que o surgimento e o desenvolvimento de vasa vasorum neoformados na parede arterial coronária aterosclerótica correlaciona-se positivamente com a extensão e a gravidade do processo aterosclerótico^{18,23,24}. Estudos com microesferas indicam que o fluxo sanguíneo aumentado na parede arterial também é indicativo da proliferação de novos vasa vasorum^{21,25}.

Nas últimas décadas, pesquisas com relação aos vasa vasorum coronários têm destacado a importância destes microvasos na progressão e regressão das áreas de aterosclerose, especialmente em relação à ruptura da placa ateromatosa, formação de trombos e espasmo coronariano^{18,26,27}. Contudo, existem questões ainda sem solução, tais como a origem dos vasa vasorum, o(s) mecanismo(s) de angiogênese na túnica interna e o significado fisiopatológico desses canais neovasculares no processo de aterosclerose coronariana. Evidências sugerem que com a elevação constante da hipertensão arterial as frágeis estruturas neovasculares dos vasa vasorum podem romper-se e ser responsabilizadas, em parte, pela variação circadiana do infarto do miocárdio²⁸.

Conclusão

Vasa vasorum coronários podem ser identificados na túnica externa de artérias coronárias a partir de biópsias submetidas a coloração por hematoxilina-eosina e tricrômio de

Masson e podem ser classificados em capilares, metarteríolas, pequenas e grandes arteríolas, vênulas coletoras e vênulas musculares. Estudos têm sugerido possível associação entre vasa vasorum, progressão de aterosclerose coronariana e desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio.

Referências

1. Nakata Y. Relations between disturbances in microcirculation and accumulation of lipids in the aortic wall. *Jap Circ J* 1979; 43(8):734-40.
2. Didio LJA. Tratado de anatomia aplicada. São Paulo: Póluss; 1999. p.316-38, 351-72, 382.
3. Burkitt HG, Young B, Heath JW. Wheater – Histologia funcional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1994. p.25-6, 62-3,144-50, 153.
4. Welsh U (editor). Sobotta – Histologia. Atlas colorido de citologia, histologia e anatomia microscópica humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999. p.126-9.
5. Klein RM. Pretest – Histology and cell biology. 2ª ed. Singapore: McGraw-Hill; 1996. p.160-70.
6. Cormack DH. Clinically integrated histology. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p.122-40.
7. Moore KL. Anatomia orientada para a clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1994. p.21-2, 88-91.
8. Schoer FJ, Cotran RS. Blood vessels. *In*: Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins –

- Pathologic basis of disease. 6^a ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999. p.494.
9. Beck WS. Human design – molecular, cellular, and systematic physiology. New York: Harcourt Brace Jovanovich; 1971. p.294-5.
 10. Weiss L, Greep RO. Histologia. 4^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1981. p.311-51, 448.
 11. Christensen JB, Telford IR. Synopsis of gross anatomy. 5^a ed. London: JB Lippincott; 1988. p.122-4.
 12. Tortella EP, Pedrals SV. Spalteholz – Atlas de anatomía humana. 2^a ed. Barcelona: Labor; 1965. p.475-82.
 13. Didio LJA. Sinopse de anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1974. p.345-8.
 14. Gartner LP, Hiatt JL. Tratado de histologia em cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999. p.2-5, 214-5, 226.
 15. Rey L. Dicionário de termos técnicos de medicina e saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999. p.70, 115, 795, 800.
 16. André JC. Princípios de histologia para as ciências da saúde. Engenheiro Schmidt: Educare; 1998. p.119-26.
 17. Kwon HM, Sangiorgi G, Ritman EL *et al.* Enhanced coronary *vasa vasorum* neovascularization in experimental hypercholesterolemia. J Clin Invest 1998; 101(8):1551-6.
 18. Kumamoto M, Nakashima Y, Sueishi K. Intimal neovascularization in human atherosclerosis. Its origin and pathophysiological significance. Hum Pathol 1995; 26:450-6.
 19. Williams JK, Armstrong ML, Heistad DD. *Vasa vasorum* in atherosclerotic coronary arteries. Responses to vasoactive stimuli and regression of atherosclerosis. Cir Res 1988; 62:515-23.
 20. Barger AC, Beeuwkes R, Lainey LL, Silverman KJ. Hypothesis: *vasa vasorum* and neovascularization of human coronary arteries. N Engl J Med 1984; 310:175-7.
 21. Heistad DD, Armstrong ML. Blood flow through *vasa vasorum* of coronary arteries in atherosclerotic monkeys. Arteriosclerosis 1986; 6:326-31.
 22. Martin JF, Booth RF, Moncada S. Arterial wall hypoxia following thrombosis of the *vasa vasorum* is an initial lesion in atherosclerosis. Eur J Clin Invest 1991; 21:355-9.
 23. Zhang Y, Cliff WJ, Schoefli G, Higgins G. Immunohistochemical study of intimal microvessels in coronary atherosclerosis. Am J Pathol 1993; 164-72.
 24. Zamir M, Silver MD. Vasculature in the walls of human coronary arteries. Arch Pathol Lab Med 1985; 109:659-62.
 25. Srivatsa SS, Edwards WD, Boos CM *et al.* Histologic correlates of angiographic chronic total coronary artery occlusions. J Am Coll Cardiol 1997; 29(5):955-63.
 26. Mann FD. *Vasa vasorum* and coronary atherosclerosis. Lancet 1978; 1(8077):1319-20.
 27. Riessen R, Isner JM. Prospects for site-specific delivery of pharmacologic and molecular therapies. J Am Coll Cardiol 1994; 23:1234-44.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

28. Barger AC, Beeuwkes R. Rupture of coronary *vasa vasorum* as a trigger of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1990; 66:41G-43G.